

AKADEMIE TOOLS4CAP

MODUL III: MODELY HODNOCENÍ DOPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ VE STRATEGICKÝCH PLÁNECH SZP

3. prosince 2024

Třetí modul **Akademie Tools4CAP** (*Inovativní soubor nástrojů posilující efektivní řízení SZP směrem k ambicím EU*) se konal 3. prosince 2024. Akce se zúčastnilo 50 účastníků z různých prostředí. Program akce naleznete [zde](#).

Akademie Tools4CAP má za cíl poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení, aby bylo možné vytvořit atraktivní a na míru šitý školicí program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. Usiluje o podporu [smysluplného zapojení](#) zúčastněných stran, které mohou mít z tohoto projektu prospěch. **Cílem tohoto třetího modulu bylo:** (i) přispět k tomu, aby účastníci získali znalosti a dovednosti v oblasti modelů hodnocení dopadů v kontextu strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP), ii) poskytnout informace a příklady toho, jak se modely hodnocení dopadů, jako jsou iMAP, CAPRI a GLOBIOM, používají ve strategických plánech SZP a iii) posílit výměnu, učení a interakci s koncovými uživateli projektu, mezi něž patří tvůrci politik na úrovni EU, na národní a místní úrovni, jakož i řídicí orgány.

Během tohoto školení byly předneseny dvě prezentace, a to společností [Ecorys](#), jakožto koordinátorem projektu, a společností [AEIDL](#), jakožto koordinátorem Akademie. Tyto prezentace se týkaly následujících bodů:

- Představení projektu, jeho užitečnosti při zlepšování návrhu a při kontrole národních strategických plánů SZP, a jeho aktuální výsledky.
- Vysvětlení cílů, činností a připravovaného vývoje projektu Akademie.

V rámci školení byly předneseny také další čtyři prezentace na téma:

- [Perspektivy modelů hodnocení dopadů – projekt iMAP](#) představil Thomas Fellmann ze Společného výzkumného střediska EU.
- [Model GLOBIOM](#) představili Juliana Arbelaez-Gaviria z Czechglobe/IIASA a Amanda Palazzo s Petrem Havlíkem z IIASA.
- [Modelovací systém CAPRI](#) vysvětlil Peter Witzke z EuroCARE.
- [Modelování CAPRI: maďarská případová studie](#) byla představena panem Zsoltem Szabó z Institutu zemědělské ekonomiky AKI.

Školení Akademie, které vedla Blanca Casares (AEIDL), bylo zakončeno řadou dalších kroků, včetně toho, že materiály ze školení a zpráva o hlavních projednávaných bodech budou k dispozici na [stránce události](#) a na [kanálu YouTube](#). Tato zpráva, obsahující nejdůležitější shrnutí (Highlights report) bude přeložena do 16 jazyků EU, které konsorcium pokrývá.

ORGANIZÁTOR:

3. PROSINCE 2024

ONLINE

50 ÚČASTNÍKŮ

(institute EU, orgány veřejné správy na národní a regionální úrovni, výzkumní pracovníci, zemědělci, inovátoři a jiné významné subjekty zemědělského sektoru)

21 ZEMÍ

PREZENTACE A NAHRÁVKY [ZDE](#)

Pokud uvidíte tuto ikonu, kliknutím na ni spustíte prezentaci.

Pokud uvidíte tuto ikonu, kliknutím na ni spustíte video.

Projekt Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Koordinátorka projektu Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) představila v rámci programu Horizont Evropa (2023-2026) koordinační a podpůrný projekt [Tools4CAP](#). Projekt Tools4CAP koordinuje společnost [Ecorys](#), která sdružuje 21 [partnerských organizací](#). Cílem projektu Tools4CAP je podpořit tvorbu a kontrolu současných národních strategických plánů SZP a položit základy pro řádnou přípravu strategických plánů po roce 2027 prostřednictvím osvojení inovativních metod a nástrojů ve směru zdola nahoru (bottom-up).

Svou řeč zahájila představením hlavních příjemců podpory projektu a pokračovala vysvětlením přístupu, který bude v nadcházejících letech uplatňován, a očekávaných hlavních výsledků řešení projektu.

- **Koncoví uživatelé:** tvůrci politik (EU, národních, regionálních) a řídicí orgány.
- **Univerzity, výzkumní pracovníci a mladí vědci.**
- **Inovátoři a vývojáři.**
- **Zemědělci, výrobci a sdružení výrobců.**
- **Další zúčastněné strany,** které mají význam pro rozvoj zemědělství a venkovat.

Příjemci podpory Tools4CAP

Hlavní výstupy projektu Tools4CAP

Představila [soupis](#) metod a nástrojů používaných ve 27 členských státech EU a představila 10 [případových studií](#), které budou vypracovány v nadcházejících měsících. Na závěr poukázala na nejnovější klíčové zprávy, které jsou k dispozici online: (i) [Hodnocení metod a nástrojů](#); (ii) [Posouzení potenciálu inovativních modelovacích nástrojů](#); (iii) [Klíčové výzvy pro rozhodování v členských státech EU](#); (iv) [Integrace dat na úrovni zemědělských podniků za účelem kontroly a hodnocení SZP](#); a (v) [Výzvy a přístupy k monitorování krajiny](#).

ZASEDÁNÍ AKADEMIE

Akademie Tools4CAP

Blanca Casares

Politická expertka a manažerka projektu (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) představila [Akademii Tools4CAP](#), kterou koordinuje [AEIDL](#) v úzké spolupráci s dalšími partnery projektu. Akademie poskytuje rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vyvinout atraktivní a na míru šitý školicí program složený z 10 modulů, které odpovídají potřebám koncových uživatelů.

Jeho cílem je:

- Posílit kapacitu koncových uživatelů ve využívání inovativních metod a nástrojů.
- Usnadnit sdílení výsledků a výměnu znalostí a osvědčených postupů.

Plán modulů Akademie

Výsledky budou shrnuty do souboru nástrojů pro budování kapacit, který bude přeložen do 16 jazyků EU.

Ve své prezentaci Blanca představila shrnutí [modulu I](#), zaměřeného na soupis metod a nástrojů projektu, který se konal 17. ledna 2024, a [modulu II](#), zaměřeného na pokročilou správu a kontrolu dat pro strategické plány SZP, který se uskutečnil 20. listopadu 2024.

Kromě toho Blanca vysvětlila další doplňkové činnosti Akademie, jako jsou shromažďování názorů odborníků prostřednictvím rozhovorů nebo článků na blogu, informační přehledy o nástrojích a akce realizované ve spolupráci s jinými projekty nebo sítěmi. Představila také

speciální sekci na webových stránkách projektu: [Praktické informace o strategických plánech SZP](#). Obsahuje příslušné dokumenty, a to od právního rámce až po schválené národní strategické plány SZP a klíčové zdroje pro implementaci, hodnocení a inovace.

Informace a materiály k modulům budou k dispozici ve [zvláštní sekci](#) webových stránek, na stránce události a na [kanálu YouTube](#).

Projekt nabízí možnost zapojit se do různých aktivit: [fokálních skupin](#), [případových studií](#), rozhovorů, průzkumů, školení a aktivit zaměřených na šíření informací. [Formulář souhlasu](#) je k dispozici na webových stránkách.

Perspektivy modelů hodnocení dopadů - projekt iMAP

Thomas Fellmann

Společné výzkumné středisko EU (EU Joint Research Centre – JRC)

Thomas Fellmann (JRC) poskytl úvodní přehled o perspektivách modelů hodnocení dopadů. Představil integrovanou platformu pro modelování v oblasti agroekonomické analýzy a analýzy politiky zdrojů (iMAP) se zaměřením na proces tvorby výchozího stavu EU (tzv. baseline).

Co se týče procesu tvorby, Thomas přemítal nad vývojem výchozího stavu (tzv. baseline) a nad problémy, které s tím souvisejí. Vnější faktory, které je třeba vzít v úvahu, předpoklady těchto vnějších faktorů, jakož i hlavní vývoj

zemědělské produkce a trhu, jsou určovány postupem střednědobého výhledu zemědělství EU.

Na závěr představil potřeby a kapacity modelování se zaměřením na klíčové oblasti rozvoje a integrace:

- Rozšíření jednotlivých modelů.
- Integrace modelů na různých úrovních: (i) propojení socioekonomických, biofyzikálních a environmentálních modelů s dalšími přístupy a (ii) vývoj dalších nástrojů a modelů za účelem zlepšení a rozšíření analýzy.

Integrovaná analýza politiky založená na základních modelech iMAP

Po prezentaci položil moderátor otázku týkající se hlavních problémů při interpretaci nebo využívání výsledků iMAP. Thomas odpověděl zdůrazněním, že je náročné zohlednit strategické plány SZP v modelování, protože současné plány se v Evropě značně liší a odrážejí různé národní priority.

Další účastník se zajímal o stávající modely pro kvantifikaci dopadů strategických plánů SZP na národní a regionální

úrovni. Thomas vysvětlil, že podrobné porozumění vyžaduje integraci s modely na úrovni zemědělských podniků. Poznamenal, že skutečná úroveň provádění některých intervencí nebo režimů stále není známa. Modely mohou poskytnout náhled na potenciální využití schémat založených na maximalizaci zisku, což nabízí způsob, jak posoudit vhodnost konkrétních intervencí a informovat o politických rozhodnutích.

MODELY HODNOCENÍ DOPADŮ

Model GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo a Petr Havlik

Mezinárodní institut pro aplikovanou systémovou analýzu – IIASA (the International Institute for Applied Systems Analysis)

Juliana Arbelaez-Gaviria a Amanda Palazzo, obě pracující v IIASA, představily globální model řízení biosféry známý jako **GLOBIOM**. Tento model, vyvinutý Mezinárodním institutem pro aplikovanou systémovou analýzu (IIASA), je široce využíván pro analýzu politik, zejména v souvislosti se změnou klimatu, s potravinovou bezpečností a s udržitelným rozvojem.

GLOBIOM je částečně rovnovážný ekonomický model využití půdy. Zahrnuje tržní poptávku a nabídku produktů zemědělského a lesnického sektoru, což umožňuje využití modelu pro hodnocení globální a regionální konkurence v oblasti využívání půdy. Zahrnuje mezinárodní obchod

včetně dvoustranných obchodních toků s využitím přístupu založeného na prostorové rovnováze. Model zohledňuje dynamiku využívání půdy a změn ve využívání půdy v čase a je spouštěn v desetiletém časovém kroku od roku 2000 do roku 2100.

Po představení modelu se diskutovalo o jeho využití v národním strategickém plánu SZP České republiky. Pozoruhodné je, že 39 % celkového rozpočtu národních SZP je určeno na intervence zaměřené na environmentální a klimatické cíle. Zdůraznili také použití GLOBIOMu pro ex-ante analýzu do roku 2024. V této souvislosti výstupy modelu podporují reakci na výsledkové ukazatele **PMEF**, jako jsou R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Výstupy modelu zahrnují:

- Emise skleníkových plynů z rostlinné a z živočišné výroby a ze změn ve využívání půdy, včetně plánovaných i spontánních adaptačních opatření.
- Aplikační dávky hnojiv a spotřeba vody pro domácí, průmyslové a zavlažovací účely.
- Vzorce využívání půdy a změny ve využívání půdy v čase.

Juliana a Amanda ve svých závěrečných poznámkách zdůraznily, že nástroje modelování ex ante, jako je GLOBIOM, pomáhají kvantifikovat potenciální budoucnost národního zemědělského sektoru, sladit ji s cíli EU a pomáhají zúčastněným stranám při hodnocení synergií a kompromisů. Nástroj Scenario Explorer poskytuje podrobné informace o výsledcích pro zemědělství a lesnictví na národní a evropské úrovni a podporuje tak informovanou tvorbu politik v globálně konzistentním rámci.

Jeden z účastníků se zeptal, jak využít model ke kvantifikaci dopadu strategických plánů SZP. Juliana vysvětlila, že jediný model není řešením, ale že je nutná integrace několika modelů. GLOBIOM umožňuje podpořit strategické plánování a hodnocení **specifických cílů SZP** 4, 5 a 6. Zároveň poskytuje větší přesnost používaných údajů a v období kalibrace a validace využívá FAOstat, Eurostat, referenční základnu iMAP a další zdroje.

Rámec GLOBIOM

Modelovací systém CAPRI

Peter Witzke a Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Institut zemědělské ekonomiky AKI

Peter Witzke (EuroCARE) představil modelovací systém **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) jako robustní analytický rámec určený k hodnocení dopadů zemědělských a environmentálních politik v rámci EU. Vyznačuje se základními charakteristikami, jako jsou možnosti podrobného ekonomického a environmentálního modelování. Vývoj systému se důsledně vyvíjel s ohledem na politické výzvy, což zajišťuje jeho relevanci pro současné rozhodování.

CAPRI se opírá o komplexní databázi zahrnující klíčové vstupy a výstupy týkající se zemědělské produkce, obchodu a environmentálních faktorů. Integruje vstupy týkající se politik specifických pro strategické plány SZP, což usnadňuje analýzu přizpůsobenou hodnocení politik. Kromě toho CAPRI poskytuje jasnou představu o výchozích podmínkách (tzv. baseline) a politických scénářích, což umožňuje podrobné srovnání a informovaná politická rozhodnutí. Peter zdůraznil, že v "základním režimu" (baseline mode) je modelovací systém CAPRI spíše nástrojem statistických projekcí než ekonomickým modelem.

Peter poskytl intervence SZP (přímá podpora a podpora rozvoje venkova) zahrnuté do modulu politiky CAPRI. Data potřebná ke kvantifikaci SZP pro modelování jsou k dispozici prostřednictvím [hlavního souboru](#) připraveného JRC a jejich integrace se v současné době provádí ve specializované "větví" CAPRI. Očekává se, že do roku 2025 bude tato funkce začleněna do standardní verze ("Trunk"), což umožní standardní verzi simulovat i případné změny nebo revize národních strategických plánů SZP.

Na závěr Peter poskytl přehled aplikací v dřívějších hodnoceních dopadů ex ante pro Evropskou komisi a zdůraznil jejich účinnost při simulaci dopadů politik v DG AGRI, DG SANTE a DG CLIMA..

Příklad cvičení scénáře CAPRI

Zsolt Szabó (Institut zemědělské ekonomiky – AKI) představil hypotetické scénáře, které simulovaly reakci na otázku *Jak by zrušení vázané podpory na mléko v EU ovlivnilo názory zemědělců a tvůrců politik na SZP?*

Zsolt poukázal mimo jiné na to, že CAPRI se zaměřuje na přímé platby (tzv. platby z prvního pilíře). Platby z druhého pilíře a vnitrostátní platby nebyly v tomto cvičení upravovány.

Dále se zaměřil na některé konkrétní specifikace použití modelu v analýze podpory maďarského mlékárenského odvětví a národního strategického plánu.

DISKUSE V PLĚNU

Skupinové foto účastníků a mluvčích modulu Akademie, zaměřeného na modely hodnocení dopadů a jejich využití ve strategických plánech SZP

Na závěr prezentací proběhla diskuse v plénu, kde byly položeny dvě otázky:

Otázka: *Lze model CAPRI použít pro analýzu ex-post nebo během provádění pro účely kontroly?*

Odpověď: Model je tradičně navržen pro hodnocení ex ante, ale mohl by být potenciálně upraven tak, aby bylo možné vyhodnotit, co by se stalo bez politiky. To by však vyžadovalo značné úpravy modelu a dat, protože jeho primární zaměření zůstává na analýzu ex ante.

Otázka: *Jak lze model použít k posouzení dopadu konkrétních opatření SZP?*

Odpověď: Potřebujeme více analýz dopadů strategických plánů SZP, abychom vytvořili věrohodné scénáře. To vyžaduje zajištění dostupnosti údajů, sladění s tempem politického cyklu, lepší pochopení intervencí SZP a udržování průběžného zapojení do výsledků.

Na závěr akce Blanca Casares (AEIDL) poděkovala publiku a připomněla, že záznamy, prezentace a tato zpráva Highlights budou v nejbližších dnech k dispozici na [stránce akce](#) a na [kanálu YouTube](#). Tato zpráva Highlights bude brzy přeložena do 16 jazyků EU, které konsorcium pokrývá.

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce události](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

